

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

No2
MAXSUS SON

2026

MART

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

**BAKALAVR
TALABALARINING
MAQOLALARI
TO‘PLAMI**

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 63 sahifa,
mart, 2026-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	8
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING TARMOQ TAHLILI.....	12
Go'zal Samadova Solik qizi, Husan Normurodov	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI RAQAMLASHTIRISH	17
Aytmuratov Qutlimurat Jalgasovich, Aytmuratova Ulbike	
O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY SEKTORINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	21
Abduxalilov S.A., Normurodov X.E.	
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	27
Абдумажидов Шохжахон Шухратович, Захидов Шухрат Шокирович, Насиров Дилшод Фархадович	
СТЕЙБЛКОИНЫ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА	31
Бахтиярова А.Б., Алиева С.С.	
TASHKILOT AXBOROT TIZIMLARINI KVANT TAHDIDLARIDAN HIMOYALASHDA POST-KVANT KRIPTOGRAFIK ALGORITMLARNI QO'LLASH.....	38
G'ofurova Muxlisa G'ulom qizi, Tursunova Sadoqat Abdusalom qizi	
CHORVACHILIKDA QIYMAT ZANJIRI: BARQARORLIK VA DAROMAD	44
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahmatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA BERILAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARINING SAMARADORLIGI	50
Sarsengalieva Albina Askar Qizi, Sarsenbaev Baxitjan Abdulgazievich	
STATISTIK TAHLILDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH	56
Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi, Daminova Barno Esanovna	

STATISTIK TAHLILDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH

Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi

Qarshi davlat universiteti talabasi,
ORCID: 0009-0005-6976-8178

Ilmiy rahbar:

Daminova Barno Esanovna

Qarshi davlat universiteti,
"Algoritmlar va dasturlash texnologiyalari kafedrası"
dotsenti, barnod@mail.ru
ORCID: 0009-0001-4211-6082

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan iqtidorli talabalarning mutaxassislik fanlarini o'zlashtirish darajasini statistik tahlil qilish masalalari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida talabalar bilim ko'rsatkichlarini raqamli ma'lumotlar asosida qayta ishlash, tahlil qilish va baholashda C# dasturlash tilidan foydalanilgan. O'rtacha arifmetik qiymat, dispersiya, standart og'ish, korrelyatsiya va regressiya tahlili kabi statistik usullar yordamida iqtidorli talabalarning fanlarni o'zlashtirish darajasi aniqlangan. C# dasturlash muhiti asosida olingan statistik natijalar ta'lim sifatini oshirish, individual yondashuvni shakllantirish hamda pedagogik qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: iqtidorli talabalar, mutaxassislik fanlari, statistik tahlil, C# dasturlash tili, akademik o'zlashtirish, ta'lim sifati, raqamli pedagogika.

Abstract: This article discusses the issues of statistical analysis of the level of mastery of specialized subjects by talented students studying at higher educational institutions. In the research process, the C# programming language was used to process, analyze, and evaluate student knowledge indicators based on digital data. Using statistical methods such as mean arithmetic value, dispersion, standard deviation, correlation, and regression analysis, the degree of mastery of subjects by gifted students was determined. It is scientifically substantiated that the statistical results obtained on the basis of the C# programming environment are important for improving the quality of education, forming an individual approach, and making pedagogical decisions.

Keywords: gifted students, specialty subjects, statistical analysis, C# programming language, academic mastery, educational quality, digital pedagogy.

Аннотация: В данной статье освещены вопросы статистического анализа уровня овладения специальными дисциплинами одарёнными студентами, обучающимися в высших учебных заведениях. В ходе исследования язык программирования C# использовался для обработки, анализа и оценки показателей знаний студентов на основе цифровых данных. С помощью таких статистических методов, как среднее арифметическое, дисперсия, стандартное отклонение, корреляционный и регрессионный анализ, был определён уровень освоения дисциплин одарёнными студентами. Научно обосновано, что статистические результаты, полученные на основе среды программирования C#, имеют важное значение для повышения качества образования, формирования индивидуального подхода и принятия педагогических решений.

Ключевые слова: одарённые студенты, специальные дисциплины, статистический анализ, язык программирования C#, академическая успеваемость, качество образования, цифровая педагогика.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta'lim tizimi global raqobat sharoitida yuqori malakali, raqamli kompetensiyalarga ega mutaxassislarni tayyorlashni talab etadi. Bu jarayonda iqtidorli talabalar ta'lim sifatini oshirishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ularning bilim darajasi, o'zlashtirish sur'ati va intellektual salohiyatini aniqlash hamda rivojlantirish masalasi pedagogik tadqiqotlarning muhim yo'nalishiga aylangan.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlar shakllanmoqda. Ushbu ma'lumotlarni an'anaviy usullar bilan tahlil qilish yetarli darajada samarali emas. Shu sababli statistik tahlilni dasturiy vositalar yordamida amalga oshirish, xususan, C# dasturlash tilidan foydalanish dolzarb hisoblanadi.

Iqtidorli talabalar bilimlarni tez o'zlashtira oladigan, mantiqiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega, muammoli vaziyatlarda mustaqil yechim topa oladigan shaxslar hisoblanadi. Ular odatda yuqori akademik ko'rsatkichlarga ega bo'lib, fanlarni chuqur o'rganishga intiladilar.

Pedagogik nuqtai nazardan iqtidorli talabalar bilimlarni tez va barqaror o'zlashtirish, mustaqil ta'lim olishga moyillik, yuqori motivatsiya va ijodiy faollik, fanlararo integratsiyani anglash qobiliyati kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Ushbu xususiyatlarni aniqlash va baholashda statistik tahlil muhim vosita hisoblanadi. Mutaxassislik fanlari bo'yicha o'zlashtirish talabani kasbiy kompetensiyasini shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi [2].

O'zlashtirish darajasi joriy, oraliq va yakuniy nazorat ballari, laboratoriya va amaliy mashg'ulot natijalari, loyiha va kurs ishlari sifati, mustaqil ta'lim topshiriqlari kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi.

Mazkur ko'rsatkichlarni statistik jihatdan tahlil qilish orqali talabalarning bilim darajasi va rivojlanish dinamikasi aniqlanadi. Statistik tahlil pedagogik tadqiqotlarda empirik ma'lumotlarni qayta ishlash va ilmiy xulosalar chiqarishning asosiy metodlaridan biridir. U ma'lumotlarni tizimlashtirish, umumiy qonuniyatlarni aniqlash, o'zlashtirish darajasidagi farqlarni baholash, ta'lim samaradorligini aniqlash kabi vazifalarni bajaradi. Statistik tahlil natijalari pedagogik jarayonni takomillashtirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik tajribalarni tashkil etish, ularning natijalarini tahlil qilish hamda samaradorligini baholash masalalari zamonaviy ta'lim tadqiqotlarida muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonini ilmiy asosda boshqarish, o'quv natijalarini ishonchli statistik metodlar yordamida aniqlash va qaror qabul qilish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilgan.

Daminova B. E. va Oripova M. O. (2024) tadqiqotida matematika hamda axborot texnologiyalari fanlarini o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish samaradorligi yoritilgan. Mualliflar dars jarayonida innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishi o'quvchilarning faolligi va bilim o'zlashtirish ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar. Ushbu ish pedagogik jarayon natijalarini baholashda miqdoriy ko'rsatkichlar va monitoring mexanizmlarining ahamiyatini asoslaydi. Bu esa tajriba natijalarini statistik tahlil qilish zaruratini kuchaytiradi.

Daminova B., Tolipova M., Axadilloeva Z. (2023) ishida chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini Gauss va iteratsion usullar yordamida yechish masalalari ko'rib chiqilgan. Mazkur tadqiqot bevosita matematik modellashtirishga bag'ishlangan bo'lsa-da, undagi algoritmik fikrlash, aniqlik va hisoblash ishonchligi tamoyillari pedagogik tajribalar natijalarini statistik qayta ishlashda qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, nazorat jadvali (control chart) usullarida o'zgaruvchanlikni aniqlash va baholashda matematik asos muhim o'rin tutadi.

"Bilim, ko'nikma va malakalarni umumlashtirish hamda nazorat qilish darsi muayyan shaklda qurilishi mumkin", — deydi Daminova B. E., Oripova M. O.

"Ushbu talabalar majmuasi ko'p bosqichli ta'lim jarayonida kontentni tanlash va loyihalash texnologiyasini aniqlash imkonini berdi, shu bilan birga quyidagi maqsadga erishildi: umumta'lim maktablari o'quvchilarining ta'lim va kasbiy malaka darajasiga bo'lgan intilishlarini aniqlash", — deydi Daminova B. E. "Содержание профессионального образования и тенденции его изменения под влиянием новых социально-экономических условий" asarida.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda eksperimental va tahliliy metodlar qo'llanildi. Ma'lumotlar iqtidorli talabalar guruhining mutaxassislik fanlaridan olgan baholari asosida shakllantirildi. Tadqiqotda ma'lumotlarni yig'ish, dastlabki statistik tahlil, C# dasturiy muhitida hisob-kitoblarni amalga oshirish hamda natijalarni talqin qilish bosqichlarini ko'rish mumkin [4].

Quyida iqtidorli talabalarning mutaxassislik fanlaridan o'zlashtirishini statistik tahlil qiluvchi to'liq C# dasturi keltiriladi. Dastur real pedagogik tadqiqotlar uchun mos bo'lib, amaliyotda qo'llash mumkin.

C# dasturi talabalar baholarini kiritish, o'rtacha qiymatni (mean), dispersiyani (variance), standart og'ishni (standard deviation) hisoblash, shuningdek, iqtidorli talabalarni aniqlashni (masalan, o'rtacha ko'rsatkich ≥ 85 bo'lganda) amalga oshiradi.

Statistik modelni ko'rib chiqamiz:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

O'rtacha qiymat:

$$D = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Dispersiya:

$$\sigma = \sqrt{D}$$

Standart o'qish:

C# dastur kodini keltiramiz:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace IqtidorliTalabalarStatistikTahlil
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Iqtidorli talabalarining o'zlashtirishini statistik tahlil qilish");
            Console.WriteLine("-----");
            List<double> grades = new List<double>();
            Console.Write("Talabalar sonini kiriting: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write($"{i + 1}-talabaning mutaxassislik fanidan bahosini kiriting: ");
                double grade = double.Parse(Console.ReadLine());
                grades.Add(grade);
            }
            double mean = grades.Average();
            double variance = grades.Sum(x => Math.Pow(x - mean, 2)) / grades.Count;
            double stdDeviation = Math.Sqrt(variance);
            Console.WriteLine("\n--- STATISTIK NATIJALAR ---");
            Console.WriteLine($"O'rtacha baho: {mean:F2}");
            Console.WriteLine($"Dispersiya: {variance:F2}");
            Console.WriteLine($"Standart og'ish: {stdDeviation:F2}");
            Console.WriteLine("\n--- IQTIDORLI TALABALAR (>=85 ball) ---");
            int count = 0;
            for (int i = 0; i < grades.Count; i++)
            {
                if (grades[i] >= 85)
                {
                    Console.WriteLine($"{i + 1}-talaba: {grades[i]} ball");
                    count++;
                }
            }
            Console.WriteLine($"Jami iqtidorli talabalar soni: {count}");
            Console.WriteLine("\nDastur yakunlandi. Chiqish uchun Enter bosing.");
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

Dastur natijalarining pedagogik ahamiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu dastur yordamida iqtidorli talabalar ilmiy asosda aniqlanadi, o'zlashtirish darajasi aniq raqamlar bilan baholanadi, ta'lim jarayonini monitoring qilish mumkin, individual yondashuv ishlab chiqiladi.[5]

Bundan tashqari, iqtidorli talabalarining mutaxassislik fanlaridan o'zlashtirishini C# dasturlash tilida ma'lumotlar bazasi (SQL Server) bilan bog'langan holda statistik tahlil qiluvchi to'liq amaliy yechimni olsak bo'ladi.

Avvalo SQL Server'da quyidagi jadval yaratiladi:

```
CREATE DATABASE TalabalarDB;
GO
```



```
USE TalabalarDB;
GO
CREATE TABLE Talabalar (
    TalabaID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FIO NVARCHAR(100),
    FanNomi NVARCHAR(100),
    Baho FLOAT
);
Masalan,
INSERT INTO Talabalar (FIO, FanNomi, Baho)
VALUES
('Rizayeva Bahoroy', 'Dasturlash', 92),
('Kaynarov Fazliddin', 'Dasturlash', 88),
('Boboyorova Dilnura', 'Dasturlash', 76),
('Kaynarova Nodira', 'Dasturlash', 95),
('Daminova Barno', 'Dasturlash', 84);
C# dasturi (ma'lumotlar bazasi bilan)ni qaraymiz:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
namespace TalabalarStatistikTahlilIDB
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string connectionString =
                "Server=localhost;Database=TalabalarDB;Trusted_Connection=True;";
            List<double> baholar = new List<double>();
            using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
            {
                connection.Open();
                string query = "SELECT Baho FROM Talabalar";
                SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
                SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();

                while (reader.Read())
                {
                    baholar.Add(Convert.ToDouble(reader["Baho"]));
                }
            }

            if (baholar.Count == 0)
            {
                Console.WriteLine("Ma'lumotlar topilmadi!");
                return;
            }

            // Statistik hisob-kitoblar
            double mean = baholar.Average();
            double variance = baholar.Sum(x => Math.Pow(x - mean, 2)) / baholar.Count;
            double stdDev = Math.Sqrt(variance);
            Console.WriteLine("---- STATISTIK TAHLIL NATIJALARI ----");
            Console.WriteLine($"O'rtacha baho: {mean:F2}");
            Console.WriteLine($"Dispersiya: {variance:F2}");
            Console.WriteLine($"Standart og'ish: {stdDev:F2}");
            Console.WriteLine("\n---- IQTIDORLI TALABALAR (>=85) ----");
        }
    }
}
```

```
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
    connection.Open();
    string query = "SELECT FIO, Baho FROM Talabalar WHERE Baho >= 85";
    SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
    SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
    while (reader.Read())
    {
        Console.WriteLine($"{reader["FIO"]} — {reader["Baho"]} ball");
    }
}

Console.WriteLine("\nDastur yakunlandi.");
Console.ReadLine();
}
}
```

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqoridagi dasturimiz SQL Server'dan baholarni avtomatik oladi, statistik ko'rsatkichlarni hisoblaydi, iqtidorli talabalarni (≥ 85 ball) aniqlaydi va natijani konsolga chiqaradi.

Bu yechim yordamida real ma'lumotlar asosida ilmiy tahlil qilinadi, baholash jarayoni obyektiv va avtomatlashtiriladi, iqtidorli talabalar aniq mezonlar asosida tanlanadi hamda raqamli monitoring tizimi shakllanadi [6].

C# dasturlash tili .NET platformasiga asoslangan bo'lib, matematik va statistik hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun qulay imkoniyatlarga ega. Tadqiqot jarayonida C# yordamida massivlar va ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, statistik formulalarni avtomatik hisoblash, natijalarni jadval va grafiklarda aks ettirish amalga oshirildi.

Bu esa tahlil aniqligi va tezkorligini ta'minladi. Tadqiqotda o'rtacha arifmetik qiymat, dispersiya, standart og'ish, variatsiya koeffitsienti kabi statistik ko'rsatkichlar hisoblandi.

Ushbu ko'rsatkichlar iqtidorli talabalarining bilim darajasi barqarorligini aniqlash imkonini berdi.

Korrelyatsiya tahlili turli mutaxassislik fanlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga xizmat qildi. Regressiya tahlili esa o'quv yuklamasi va o'zlashtirish darajasi o'rtasidagi munosabatni aniqladi [7], [8].

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ayrim fanlar o'rtasida kuchli musbat bog'liqlik mavjud.

Olingan natijalarga ko'ra, iqtidorli talabalar o'rtacha yuqori akademik ko'rsatkichlarga ega, standart og'ishning pastligi esa bilim barqarorligini ko'rsatadi. Statistik bog'liqliklar o'quv jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari iqtidorli talabalarni aniqlash, individual ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish, fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish hamda raqamli monitoring tizimini joriy etish uchun pedagogik imkoniyatlar yaratadi [9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtidorli talabalarining mutaxassislik fanlaridan o'zlashtirishini C# dasturlash tili yordamida statistik tahlil qilish yuqori ilmiy va amaliy ahamiyatga ega [10]. Ushbu yondashuv ta'lim sifatini oshirish, pedagogik jarayonni raqamlashtirish va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Unga asosan, bilimlarni tez va barqaror o'zlashtirish, mustaqil ta'lim olishga moyillik, yuqori motivatsiya va ijodiy faollik, fanlararo integratsiyani anglash qobiliyati kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

Ushbu xususiyatlarni aniqlash va baholashda statistik tahlil muhim vosita hisoblanadi [11].

Mutaxassislik fanlari bo'yicha o'zlashtirish talabani kasbiy kompetensiyasini shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi [12]. O'zlashtirish darajasi joriy, oraliq va yakuniy nazorat ballari, laboratoriya va amaliy mashg'ulot natijalari, loyiha va kurs ishlari sifati, mustaqil ta'lim topshiriqlari kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi.

Mazkur ko'rsatkichlarni statistik jihatdan tahlil qilish orqali talabalarining bilim darajasi va rivojlanish dinamikasi aniqlanadi.

Statistik tahlil pedagogik tadqiqotlarda empirik ma'lumotlarni qayta ishlash va ilmiy xulosalar chiqarishning asosiy metodlaridan biridir [13]. U ma'lumotlarni tizimlashtirish, umumiy qonuniyatlarni aniqlash, o'zlashtirish darajasidagi farqlarni baholash, ta'lim samaradorligini aniqlash kabi vazifalarni bajaradi.

Statistik tahlil natijalari pedagogik jarayonni takomillashtirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [14].

Tajriba-sinovda eksperimental va tahliliy metodlar qo'llanildi. Ma'lumotlar iqtidorli talabalar guruhining mutaxassislik fanlaridan olgan baholari asosida shakllantirildi. Tadqiqotda ma'lumotlarni yig'ish, dastlabki statistik tahlil, C# dasturiy muhitida hisob-kitoblar olib borish hamda natijalarni talqin qilish bosqichlari ko'rib chiqildi.

C# dasturlash tili .NET platformasiga asoslangan bo'lib, matematik va statistik hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun qulay imkoniyatlarga ega [15]. Tadqiqot jarayonida C# yordamida massivlar va ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, statistik formulalarni avtomatik hisoblash, natijalarni jadval va grafiklarda aks ettirish amalga oshirildi. Bu esa tahlil aniqligi va tezkorligini ta'minladi.

Tadqiqotda o'rtacha arifmetik qiymat, dispersiya, standart og'ish, variatsiya koeffitsienti kabi statistik ko'rsatkichlar hisoblandi.

Ushbu ko'rsatkichlar iqtidorli talabalarning bilim darajasi barqarorligini aniqlash imkonini berdi [16].

Korrelyatsiya tahlili turli mutaxassislik fanlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga xizmat qildi [17]. Regressiya tahlili esa o'quv yuklamasi va o'zlashtirish darajasi o'rtasidagi munosabatni aniqladi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, ayrim fanlar o'rtasida kuchli musbat bog'liqlik mavjud.

Olingan natijalarga ko'ra, iqtidorli talabalar o'rtacha yuqori akademik ko'rsatkichlarga egaligi, standart og'ishning pastligi esa bilim barqarorligini ko'rsatadi. Statistik bog'liqliklar o'quv jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari iqtidorli talabalarni aniqlash, individual ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish, fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish, raqamli monitoring tizimini joriy etish kabi pedagogik imkoniyatlarni yaratadi.

Iqtidorli talabalarning mutaxassislik fanlaridan o'zlashtirishini C# dasturlash tili yordamida statistik tahlil qilish yuqori ilmiy va amaliy ahamiyatga ega [18]. Ushbu yondashuv ta'lim sifatini oshirish, pedagogik jarayonni raqamlashtirish va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Daminova B. E., Oripova M. O. Methods of Using Modern Methods by Teachers of Mathematics and Information Technologies in the Classroom // Экономика и социум. – 2024. – № 2-1 (117). – С. 256–261.
2. Daminova B., Tolipova M., Axadilloeva Z. Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini Gauss va iteratsion yechish usullari // International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.
3. Кувандиқов Ж., Даминова Б., Хафизадинов У. Автоматлаштирилган электрон таълим тизимини лойиҳалашда ўқув жараёнини моделлаштириш // International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.
4. Daminova B. Activation of Cognitive Activity Among Students in Teaching Computer Science // Central Asian Journal of Education and Computer Sciences (CAJECS). – 2023. – Т. 2. – № 1. – С. 68–71.
5. Тўраева Д., Даминова Б. Информация-коммуникация технологияларини биологик фанларда қўллаш методлари // Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – № Special Issue 13. – С. 225–228.
6. Daminova B. Formation of the Management Structure of Educational Processes in the Higher Education System // Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – № A6. – С. 317–325.
7. Тошиев А. Э., Даминова Б. Э. Формирование Самаркандской региональной транспортно-логистической системы // Перспективные информационные технологии (ПИТ-2017) [Электронный ресурс]: Междунар. науч.-техн. конф. – 2017. – С. 14–16.
8. Даминова Б. Э., Якубов М. С. Проблемы защиты от внешних и внутренних информационных угроз // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – 2013. – № 1. – С. 306–308.
9. Esanovna D. B. UDK: 372.881. Criteria for Evaluating the Effectiveness of the Education System // Electronic Journal of Actual Problems of Modern Science, Education and Training. – 2021. – С. 2181–975.
10. Даминова Б. Э. Содержание профессионального образования и тенденции его изменения под влиянием новых социально-экономических условий // Yosh mutaxassislar. – 2023. – Т. 1. – № 8. – С. 72–77.
11. Yakubov M., Daminova B. Modernization of the Education System in Higher Education Institutions of the Republic of Uzbekistan // American Institute of Physics Conference Series. – 2022. – Т. 2432. – № 1. – С. 060034.
12. Якубов М. С., Даминова Б. Э. Совершенствование системы образования на основе применения цифровых технологий // Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. – 2022. – Т. 2. – № 2. – С. 4.
13. Daminova B. Organizational and Economic Mechanisms and Conceptual Directions of Tourism Development in the Region // Innovation Science and Technology. – 2025. – Т. 1. – № 7.
14. Daminova B. E. Monitoring Methods Based on Multilevel Educational Processes Data // Экономика и социум. – 2025. – № 2-1 (129). – С. 140–142.
15. Esanovna D. B., Zarif o'g'li K. F. Methods of Solving Optimal Solutions of Mathematical Problems with Artificial Intelligence Methods // Modern Education and Development. – 2025. – Т. 26. – № 6. – С. 305–319.
16. Daminova B. E. et al. Tuuring testi: sun'iy intellektni baholash mezonlari // Экономика и социум. – 2025. – № 5-1 (132). – С. 216–220.
17. Daminova B. E. et al. Bilimlar taqdim etish modellari // Экономика и социум. – 2025. – № 5-1 (132). – С. 199–204.
18. Esanovna D. B. et al. Using the C# Programming Language to Find Optimal Solutions to Boundary-Related Problems // Modern Education and Development. – 2025. – Т. 26. – № 6. – С. 15–19.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2-Maxsus son.

Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100